

EJE 2

Procesos didácticos y de aprendizaje en Ciencias Sociales y Humanidades

Análisis de prácticas docentes de ciencias
sociales en el contexto de la Ley 1874 de 2017
para la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia

3.^{er}

CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

*Nuevos conocimientos para la mejora
de los procesos pedagógicos*

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Análisis de prácticas docentes de ciencias sociales en el contexto de la Ley 1874 de 2017 para la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia

Analysis of Teaching Practices of Social Sciences in the Context of Law 1874 of 2017 for the Mandatory Teaching of the History of Colombia

Ingrid Lorena Torres Gámez¹

Resumen

Este trabajo hace parte de la investigación doctoral «Prácticas docentes de enseñanza de historia en Bogotá, Colombia», y tiene como pretensión principal presentar el enfoque metodológico del estudio de dos prácticas de docentes de Ciencias Sociales vinculadas a escuelas públicas en Bogotá. Esto, en el marco de la implementación de la Ley 1874 de 2017, cuyo fin es el restablecimiento de la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia. El referente teórico se basa en Salgueiro (1997), Schön (1998), Perrenoud (2004) y Sacristán (2007), el cual permite reconocer los estudios de la práctica docente como una tarea contemporánea e interdisciplinar entre el campo de la educación y las ciencias sociales. En lo que respecta al referente metodológico, este es de orden cualitativo en tanto otorga lugar protagónico a la observación directa no participante, la entrevista semiestructurada y el análisis documental para obtener resultados investigativos que puedan significar aportes valiosos en la comprensión de la práctica docente de enseñanza de historia en los contextos colombiano y latinoamericano.

Palabras clave: práctica docente, enseñanza de historia, enseñanza de ciencias sociales.

Abstract

This work is part of the doctoral research “Teaching practices in History Teaching in Bogotá, Colombia”, and its main claim is to present the methodological approach of the study of two practices of Social Sciences teachers linked to public schools in Bogotá; this within the framework of the implementation of Law 1874 of 2017 whose purpose is the reestablishment of the compulsory teaching of the history of Colombia. The theoretical reference is based on Salgueiro (1997), Schön (1998), Perrenoud (2004) and Sacristán (2007), which allows recognizing the studies of teaching practice as a contemporary and interdisciplinary task between the field of education and the social sciences. In regards to the methodological reference, this is of a qualitative nature as it gives leading place to direct non-participant observation, the semi-structured interview and the documentary analysis to obtain investigative results that can mean valuable contributions in the understanding of teaching practice of History both in the Colombian and the Latin American contexts.

Keywords: teaching practice, teaching of history, teaching of social sciences.

¹ Universidad Federal de Minas Gerais. Brazil, itorresoei@gmail.com

1. Introducción

La investigación de las prácticas docentes: una tarea vigente

Colombia atraviesa por una serie de debates y ajustes curriculares en torno a la enseñanza de historia. Se trata de debates generados primordialmente por la aprobación de la Ley 1874 de 2017 cuyo fin es el restablecimiento de la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la Educación Básica y Media.

En este contexto, analizar prácticas de docentes que enseñan ciencias sociales e incluyen dentro de sus planes de estudio contenidos de historia permite a la investigación educativa contemporánea reconocer como mínimo dos instancias: la primera, que dicho saber disciplinar ha acompañado la formación y transformación de ciudadanos, jugando un papel fundamental en los avatares del país, y la segunda, asumir el docente en su estatus de archivo cultural, social y político cuya práctica revela trayectorias, experiencias y resistencias colectivas e individuales.

De acuerdo con la especificidad temática de esta investigación, en este trabajo la enseñanza de historia es comprendida como práctica, discurso y campo de saber que se transforma a lo largo del tiempo, ya que presenta variaciones que corresponden a debates académicos nacionales e internacionales en torno a la construcción y circulación del pensamiento socio-histórico en una sociedad y a intereses de poder expresados en políticas públicas para el sistema educativo.

A la vez, la práctica docente se divisa como un objeto de investigación fruto de los constructos de sentido y significado otorgados por sujetos en contextos sociohistóricos determinados, como la escuela. Hablamos de una categoría de análisis con lugar preponderante en diferentes áreas de las ciencias de la educación (sociología de la educación, historia de la educación, antropología de la educación), definidas en los estudios contemporáneos como piezas fundamentales y heterogéneas en el conocimiento de las dinámicas educativas entre docentes, estudiantes, comunidad, territorio y directivas.

Se trata de una categoría de análisis que supera cualquier noción fragmentada y aislada del «hacer y quehacer» dentro y fuera del aula. Su abordaje revela piezas esenciales que componen el engranaje humano de la acción docente, como la formación, el trabajo, la profesionalización y la organización docente, todas determinadas por contextos históricos que a la vez hablan de características estéticas, éticas y políticas de una sociedad.

Por lo tanto, la fusión entre práctica docente y enseñanza de la historia, que dio vida a esta investigación, también conllevó metodológicamente a una perspectiva acorde con objetivos, sentidos y significados epistemológicos del trabajo de campo con prácticas docentes. Es así que lo etnográfico aparece aquí como mediación entre la observación de los espacios de práctica, el análisis de la práctica de dos docentes de ciencias sociales vinculados a colegios de Bogotá, Colombia, y las representaciones, imaginarios e intenciones de la investigadora.

El enfoque metodológico es de orden cualitativo y asume métodos de las ciencias sociales y las ciencias de la educación que contribuyen a estudiar y explicar la sociedad desde

aspectos centrales en el desarrollo de comunidades y sujetos en tiempos y espacios definidos. De esta forma, las bondades del enfoque cualitativo le permiten a la investigación alejarse de extractivismos académicos e inclinarse hacia intenciones metodológicas de participación y deliberación en la construcción de conocimiento, con especial atención al sentido que los actores dan a las acciones, a las construcciones sociales y a la experiencia creada (Amado, 2017).

En esta sintonía, la investigación cualitativa con perspectiva etnográfica dialoga con el protagonismo de los dos sujetos docentes y sus capacidades para reflexionar sobre sus prácticas. Divisa senderos que conducen a lo microsociedad de la escuela, a las cotidianidades docentes encarnadas en la cultura escolar y la estructura institucional.

2. Metodología

Hablar con y desde la práctica: una apuesta etnográfica

Como se ha mencionado, esta investigación trabaja con dos docentes de ciencias sociales, invitados a participar después de contemplar una serie de criterios educativos, laborales y socio-demográficos, con los que heterogéneamente se contrasta la práctica de enseñanza de historia de una docente con más de 20 años de experiencia, ubicada en el máximo escalafón docente reconocido por el Ministerio de Educación de Colombia, formada en un currículo binario de Historia y Geografía en una de las universidades públicas del país en la década de los ochenta, y un docente con no más de ocho años de experiencia en el aula, con cinco años de vínculo laboral en el sector público y formado profesionalmente en un currículo interdisciplinar de Ciencias Sociales en las primeras décadas del siglo XXI. Se asume así, la dimensión histórico-cultural de la práctica como un factor fundamental para entender los contextos multisituados, plurales y heterogéneos de la realidad docente (Amado, 2017).

Esta investigación entiende que estudiar la práctica docente requiere comprender qué, cómo y por qué los sujetos que educan desarrollan ciertas acciones; por tanto, intercepta en el plano metodológico tres técnicas de recolección de información: entrevista semiestructurada, análisis documental normativo y pedagógico, y observación directa no participante; esta última es el vértice metodológico que alimenta las otras dos, es decir, la observación se privilegia como medio para localizar informaciones primarias sobre cómo accionan los docentes dentro y fuera del aula, cuáles son sus preferencias conceptuales, cómo se relacionan con sus estudiantes, o cuáles son sus mayores apuestas didácticas en aula, lo cual da lugar a la identificación de aspectos que requieren profundización por medio de la entrevista y el análisis documental.

Se debe destacar que la observación y la entrevista juegan un papel fundamental en tanto las prácticas docentes analizadas en este estudio se desarrollan en dos escuelas públicas de Bogotá, Colombia, a las que se les percibe como *locus* privilegiados donde confluyen una amplia gama de expresiones de la vida escolar, y donde el hacer docente da cuenta de intersecciones sociales, políticas, económicas y culturales de gran complejidad por la estratificación social, las comunidades con las que trabajan, las problemáticas juveniles, las

consecuencias de la pandemia, entre otras. Por su parte, el análisis documental aproxima el lente a documentación de diversa naturaleza, producida con signos, significados y sentidos que hablan de las concepciones sobre la práctica.

3. Resultados

Reflexiones del hacer y quehacer metodológico

Los resultados parciales de la investigación presentan ocho aspectos de la práctica docente: objeto inacabado, producto de un contexto, entre lo subjetivo y lo objetivo, simbiosis de la acción, territorio de reflexión, práctica social, fruto de institucionalización y estructura escolar, y el quehacer cotidiano y creativo. Estos aspectos representan argumentos académicos, institucionales y personales con los que se considera que los resultados obtenidos pueden significar aportes valiosos a la comprensión de la práctica docente de enseñanza de historia en el contexto colombiano y latinoamericano.

A estos aspectos se suma uno de los resultados más relevantes para este estudio, comprobar que los contenidos relacionados con la disciplina histórica no han salido del aula, lo que permite afirmar que la Ley 1874 de 2017 es una política educativa que oficializa el regreso de algo que en la práctica nunca se ausentó, sino que, por el contrario, los contenidos históricos predominan en la enseñanza de ciencias sociales y ocupan gran parte del interés de los docentes dedicados a este quehacer.

En tercera instancia, la metodología y perspectiva conceptual de esta investigación hace posible dilucidar nuevas lecturas interdisciplinarias sobre la práctica docente en el contexto latinoamericano. Las últimas décadas del siglo XX abrieron paso a discursos inter y transdisciplinarios de la cotidianidad, el sujeto y la experiencia en el terreno investigativo de las ciencias sociales y de educación, que sin duda trasgreden las formidables fronteras decimonónicas creadas entre los diferentes campos del conocimiento.

En este sentido, aparece una de las reflexiones más valiosas en este estudio. El lugar representativo del ser y el hacer del sujeto docente, reafirmado desde las dos prácticas estudiadas en elaboraciones teóricas que encuentran en lo humano la comprensión de prácticas rutinarias como la llegada al salón de clases, llamar a lista, revisar la tarea o aplicar una evaluación, o prácticas emergentes, imaginativas y creativas como la asociación de contenidos con problemáticas propias de los estudiantes, o didácticas argumentativas y de exploración. Es decir, las prácticas de docentes de ciencias sociales anudan a la enseñanza de la historia, comportamientos, costumbres y creencias aprendidas y compartidas con los miembros de un grupo (Angrosino, 2007), con la posibilidad de ser transformadas o reinventadas dentro y fuera del aula de clase.

4. Conclusiones

No hablamos conclusiones sino de reflexiones que encausan el recorrido conceptual y metodológico sobre aquello que reconocemos como práctica docente. Lo primero es que no existe una mirada unívoca sobre la práctica docente; el análisis de las dos prácticas aquí estudiadas permite afirmar que la construcción discursiva en torno a esta se ha ceñido a necesidades particulares de los contextos espacio-temporales.

La práctica docente desvela relaciones profundas con el saber, el poder, la acción individual y la acción social en marcos institucionales y estructurales. Se trata de un quehacer profesional basado en relaciones que establece el docente con los saberes disciplinares y pedagógicos, en este caso de las Ciencias Sociales, con la organización social de la escuela y con las nuevas tecnologías como medios de socialización importantes en el mundo contemporáneo. En consecuencia, es la «relación con el conocimiento, la cultura escolar y la calidad de la educación» (Castañeda; Parra, 2014).

Tercero, la práctica, en tanto objeto de investigación situado, acoge permanentemente el análisis de la cotidianidad escolar; su vínculo con la escuela la constituye en un lugar para la formación continua del docente; se trata de un espacio privilegiado de investigación educativa que involucra contexto y cotidianidad. En este marco el docente define su concepción del mundo, produce y apropia prácticas y saberes que pueden o no reproducir la realidad social.

La práctica docente es, por tanto, resultado de un proceso de construcción histórica. En este proceso, algunos elementos de esta práctica permanecen, es decir, presentan una continuidad histórica, mientras que otros se transforman. En la práctica docente cotidiana no todo es reproducción. (Salgueiro Caldeira, 1995)

Por último, los hallazgos conceptuales sobre práctica docente de enseñanza de historia ofrecen una interesante explicación de esta como estructura de acción, acto y significado. La necesidad de entender las prácticas docentes dentro de un mundo social con experiencias directas «cara a cara» y en las que se expresa por medio del lenguaje la intencionalidad de la conciencia de un sujeto hacia otro sujeto conlleva a entender que la práctica docente no acontece de manera individual: se constituye en un ejercicio colectivo e intersubjetivo, con dimensiones objetivas y subjetivas que implican, de manera protagónica, al docente como sujeto.

5. Agradecimientos y reconocimientos

Este tipo de investigaciones sería imposible de realizar si no se contara con la disponibilidad y generosidad de seres humanos que de manera desinteresada abren las puertas de la intimidad del aula y de las prácticas que al interior de esta se tejen. Agradecimientos a los dos docentes que participan de este estudio, porque su quehacer es el insumo principal para la construcción de estas reflexiones.

De manera extendida, un sincero agradecimiento a la Universidad Federal de Minas Gerais y al Gobierno brasileño, porque gracias a estos ha sido posible cruzar este camino académico con el profesor Julio Emilo Diniz, quien amablemente ha orientado el proceso doctoral.

6. Referencias bibliográficas

- Amado, J. (2017). A investigação em educação e seus paradigmas. En: Universidade de Coimbra (Eds.), *Manual de investigação qualitativa em educação*. 3.ª ed. (pp. 21-74). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
- Angrosino, M. (2007). *Etnografía y observación participante en Investigación Cualitativa*. Washington D. C.
- Castañeda, E., Parra Sandoval, R. (2014). *La vida de los maestros colombianos: Interculturalidad y ciudadanía en la escuela*. Ibagué: Convenio Andrés Bello; Universidad de Ibagué; Universidad Externado.
- Perrenoud, P. (2004). *Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Profesionalización y razón pedagógica*. Ciudad de México: Crítica y Fundamentos.
- Sacristán, J. (2007). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. V. 1. Madrid: Ediciones Morata.
- Salgueiro Caldeira, A. M. (1995). La práctica docente cotidiana de una maestra y el proceso de apropiación y construcción de su saber: un estudio etnográfico. *Qurrículum*, V. 10-11.
- Salgueiro Caldeira, A. M. (1997). Anna María. La práctica docente cotidiana en el aula: el proceso de negociación. *Investigación en la escuela, [S. l.]*, v. 31, p. 61-71.
- Schön, D. (1998). *El profesional reflexivo: cómo piensan los profesionales cuando actúan*. v. 1 Barcelona: Paidós Ibérica.